

TASVIRIY SAN’AT FANLARINI O’QITISHDA O’QUVCHILAR O’QUV-IJODIY FAOLIYATINI INTEGRATIV RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Kurbonova Shoxsanam Boxodirjon qizi

Alfraganus Universiteti Umumkasbiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416044>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada tasviriy san’at fanlarini o’qitishda o’quvchilarning o’quv-ijodiy faoliyatini integrativ rivojlantirish metodikasi yoritilgan. Unda integratsiyalashgan yondashuvlarning ta’lim jarayonidagi ahamiyati, o’quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, estetik didini rivojlantirish hamda fanlararo bog’liqlik asosida o’quv jarayonini samarali tashkil etish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, tasviriy san’at darslarida zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar va raqamli vositalardan foydalanish orqali o’quvchilarning mustaqil fikrlashi, o’zini ifoda etish hamda ijodiy yondashuvini rivojlantirish yo’llari ko’rsatib berilgan. Maqolada integrativ yondashuv asosida o’quvchilarda san’atni anglash, his etish va uni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish ko’nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari ishlab chiqilgan.*

***Kalit so’zlar:** tasviriy san’at, o’quv-ijodiy faoliyat, integratsiya, metodika, ijodkorlik, estetik tarbiya, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv o’qitish, fanlararo bog’liqlik, o’quv jarayoni samaradorligi.*

***Kirish.** Bugungi kunda ta’lim tizimiga berilayotgan e’tibor, ta’lim oluvchini kasbiy bilimlarini qamrab oluvchi asosiy fanlardan tuziladi. Tasviriy san’at fanlari orqali o’quvchilarga o’quv ijodiy faoliyatini shakllantirishga yo’naltirilgan integrativ usullar uchun mustahkam asos yaratish zaruriyatini vujudga kelishini kuzatmoqdamiz. Yurtimiz maktab va maktabgacha ta’lim tizimida o’quvchilarni o’quv ijodiy faoliyatiga nisbatan qiziqishlarini yanada shakllantirish tufayli o’quvchilarni barkamol shaxs sifatida tarbiya berish, tasviriy san’at fanlarini mos mavzularini topib, aniqlab integratsiyalash metod va yondashuvlarini rivojlantirishga alohida e’tibor berilmoqda.*

Tasviriy san’at darslari o’quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, estetik didini va intellektual salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi. Biroq, an’anaviy o’qitish metodlari bilan chegaralanish o’quvchilarning qiziqishini saqlab qolishda yetarli emas. Tasviriy san’at va ilm-fan o’zaro bog’liqdir, chunki ular ikkalasi ham kashfiyotlarni o’rganishga yordam beradi (Alberts, 2010). Integratsiya talabalarga o’zlarining tasavvurlarini, yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini, ijodkorligini va fan bo’yicha bilimlarini oshiradigan badiiy ilmiy loyihalarni amalga oshirishga imkon beradi.

Mavzulararo aloqalar bilim jarayonini faollashtirishga, integratsiya esa bilim va ko’nikmalar tizimini, shuningdek ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirishga yordam beradi. Integrativ o’quv jarayoni o’quv, badiiy, ijodiy, pedagogik faoliyatni sintez qilishni o’z ichiga oladi. Bunday jarayonni tashkil qilish uchun bir-biri bilan o’zaro aloqada bo’lgan va umumiy maqsadlarga ega bo’lgan murakkab vazifalar tizimini yaratish kerak. Tasviriy san’atning turli elementlari bolalarda ishonch, muloqot qobiliyatlari, qanday o’rganishni tushunish va eng muhimi, o’zini ifoda etish san’atini rivojlantirishga yordam beradi.

O‘z-o‘zini ifoda etish barcha bolalar uchun erkinlikni ta‘minlaydi, chunki ularga o‘z his-tuyg‘ularini tasavvur qilish va ifoda etish imkoniyati beriladi. Tasviriy san‘at turlari o‘z xususiyatlariga qarab real borlikni ob‘yektiv mavjud sifatlari — hajm, rang, fazo, shuningdek, predmetning moddiy shakli va nurhavo muhiti, harakat va o‘zgarishlari xissini yaratadi, bunda tasvirning hissiy konkretligidan illyuzionizmga. o‘tish mumkin. Tasviriy san‘at faqat ko‘rish mumkin bo‘lgan narsalarnigina tasvirlab qolmay, balki asarlarida hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi (fabula), erkin hikoyanavislik, dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g‘oyaviy o‘zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tasviriy san‘atni o‘qitishda qiziqarli va sermazmun mavzular tanlash o‘quvchilarning tasviriy san‘atga bo‘lgan qiziqishlarini yanada orttiradi. Hozirda maktablarda o‘quvchilar rasm daftari, bo‘yoq, qalam oddiy qalam va o‘chirg‘ichdan foydalanish bilan chegaralanib qolmasdan, zamonaviy, xorij texnologiyalaridan foydalanib, ishlab chiqarilgan bir qancha turdagi bo‘yoqlar, rangli qalamlar, dekorativ bezak ishlarini yorqinlik darajasini oshiruvchi turli chizish vositalaridan foydalanilmoqlar. Bunday ashyolar bilan o‘quvchilarda o‘quv-ijodiy faoliyatini integrativ o‘qitishni aktivlashtiradi.

Tasviriy san‘at darslarida o‘quv-ijodiy faoliyatni integratsiyon yondashuvlarda ta‘lim samaradorligini oshirish katta ahamiyatga ega. Undan tashqari, internet saytlarida ham tasviriy san‘atga oid ta‘lim manbaalarining to‘plamlari o‘quvchiga kerakli ma‘lumotlarni topishda katta yordam beradi. Shuningdek, yangi integratsiyalashgan mavzularni tushuntirish jarayonida o‘quvchiga o‘rgatuvchi video, oquv-ijodiy faoliyatiga oid videokliplar, individual illyustratsiyalar, fotosuratlar, o‘rganilayotgan buyumlari mavzuga oid dinamik jadvallar va diagrammalar bilan tanishishlari mumkin.

Xulosa shuki tasviriy san‘at darslarida zamonaviy yondashuv integratsiyasi, o‘quvchilarga yangi imkoniyatlar, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv yondashuvlar orqali san‘atni o‘rganish imkoniyatini beradi. Integratsiyalashgan yondashuv o‘quv-ijodiy faoliyatidagi turli ko‘rinishlarni birlashtirishni o‘z ichiga oladi. Tasviriy san‘at fanlarini o‘qitishda o‘quvchilar o‘quv-ijodiy faoliyatini integrativ rivojlantirish metodikasi orqali o‘quvchilarga o‘z ustida ishlash va o‘z fikrlarini aniq va ravon holda boshqalarga yetkazishdek integratsiyon jarayonlarida muhim bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirish muhim sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haqberdiyev, B. R. Projection method in the integration of design elements and engineering graphics and design sciences. НАУКА и ОБЩЕСТВО, 110.
2. Haqberdiyev B.R. Integrativ o‘qitishni takomillashtirishda dizayn va muhandislik grafikasi fanlarini tutgan o‘rni. // NamDU ilmiy axborotnomasi. – Namangan, 2022. № 6 – son. B. 1028-1032.
3. Хақбердиев Б.Р. Интегратив ёндашувнинг муҳим вазифалари. // ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ Тошкент, 2022. 1/10 - сон. – Б. 175-177
4. Хакбердиев Б.Р. Современные подходы к преподаванию интегрированных наук // Xalq ta‘limi jurnali. Toshkent, 2020. № 5. -B 141-143.
5. Haqberdiyev, B. R. The Role of Engineering Graphics and Design Sciences in the Study of the Analysis of Patterns in the Ancient Monuments of Uzbekistan. International Journal on Integrated Education, 4(7), 49-53.
6. Haqberdiyev, B. R. An International Multidisciplinary Research Journal.
7. Haqberdiyev, B. R. (2021). Goals and objectives of pedagogical experimental work. International Engineering Journal For Research & Development, 6(3), 2-2.

8. Rustamovich, H. B., & Qabiljanovich, R. U. (2024). The educational direction" fine arts and engineering graphics" in the formation of the scientific worldview of students the role of computer graphics engineering science. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(03), 97-100.
9. Hakberdiyev, B. R. (2024, September). Integrative methodology in architecture and design. In *International Conference on World Science and Resarch* (Vol. 1, No. 2, pp. 52-56).
10. Rustamovich, H. B., & Abdurafikjonovna, A. H. (2024). The oretical solutions for integrative teaching of fine arts and engineering graphics with various disciplines of still life, consisting of geometric shapes in pencil painting. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(03), 102-106.
11. Haqberdiyev, B. R. (2020). The degree to which the problem has been studied. *CUTTING EDGE-SCIENCE*, 191.